

DAS PROJEKT LIAISON

Die Zeiten ändern sich! In ganz Europa stehen die Land- und Forstwirtschaft vor großen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen ... sowie vor neuen Möglichkeiten.

Neue praktikable Ideen sind erforderlich, um Land- und Forstwirte dabei zu unterstützen, gesellschaftliche Erwartungen zu erfüllen und gleichzeitig ökonomisch und ökologisch nachhaltig zu arbeiten. Das Thema **Innovationen in der Landwirtschaft** wird derzeit ebenso heiß in den Agrarbetrieben wie bei den politischen Verhandlungen in Brüssel diskutiert.

Es gibt **verschiedene Arten** von Innovation, die für die Land- und Forstwirtschaft eine Rolle spielen. Einige, wie die Digitalisierung, sind technisch, andere bestehen in sozialen oder wirtschaftlichen Veränderungen.

Innovation ist vielschichtig und umfasst unterschiedliche Prozesse. Sie beinhaltet Informationsaustausch, **Vernetzung und das Zusammenbringen von Wissen** und Ideen. Sie entsteht, wenn Land- und Forstwirt*innen, Berater*innen, Wissenschaftler*innen und andere partnerschaftlich zusammenarbeiten, um Lösungen für alltägliche Herausforderungen zu finden.

Was macht eine **erfolgreiche Zusammenarbeit von Innovationsgruppen** aus? Wie schaffen es einige von ihnen, sich zu organisieren und neue Ideen zu entwickeln? Was zeichnet Gruppen aus, die es schaffen, praxisnahe Lösungen zu entwickeln und vor Ort umzusetzen? Mit LIAISON wollen wir einen maßgeblichen Beitrag zur Förderung und Unterstützung solcher erfolgreicher Innovationspartnerschaften leisten!

SCHLÜSSELTHEMEN IM PROJEKT

Innovationsgruppen gründen: Wie findet man die „richtigen“ Partner? Was schafft Vertrauen und begünstigt eine langfristige Zusammenarbeit? Wie lässt sich die Mitarbeit aller sicherstellen, auch wenn sich Interessen im Laufe der Zeit ändern?

Projektleitung und -verwaltung: Wer leitet die Gruppe? Wer trifft die Entscheidungen über das Projekt? Und wer zieht daraus den größten Nutzen?

Verbreitung von Ergebnissen: Wie lassen sich die Ergebnisse von Innovationsprojekten sinnvoll aufbereiten und erfolgreich verbreiten?

„Erfolg“ messen: Wie kann man die Leistungen einer Innovationspartnerschaft erfassen?

ZU ERWARTENDE ERGEBNISSE

Die Ergebnisse von LIAISON werden praxisnah und einfach zugänglich sein:

- **Eine Reihe praktischer Leitfäden** für die Gründung und Verwaltung von Projekten und die erfolgreiche Verbreitung von Projektergebnissen;
- **Politikempfehlungen** für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen und stärkere Förderung von Innovationsprojekten und -netzwerken;
- Handbücher, Flyer und Videos **auf der LIAISON Online-Plattform**, die Beispiele und Tipps für erfolgreiche Innovationspartnerschaften in der Land- und Forstwirtschaft zeigen.

MACHEN SIE MIT!

Machen Sie bei LIAISON mit, wenn Sie Landwirt*in, Förster*in, ländliche*r Unternehmer*in, Berater*in, Forscher*in, NGO, Innovationsdienstleister*in, Verwalter*in oder Entscheidungsträger*in sind und **die Chancen kooperativer Innovation nutzen wollen!**

This project receives funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773418. The responsibility for the information and views set out in this document lies entirely with the authors.

Project Coordination:

Anna Maria Häring / Susanne von Münchhausen
Eberswalde University for Sustainable Development
(HNEE), Schicklerstr. 5, 16225 Eberswalde, Germany

Homepage: www.liaison2020.eu
E-Mail: LIAISON2020@hnee.de
Twitter: LIAISON2020

ZUSAMMEN ARBEITEN

In LIAISON arbeiten 17 Partner aus 15 Ländern an Fragen zur Umsetzung von EU-Politiken zur Optimierung von Innovationsprozessen in Land- und Forstwirtschaft sowie im ländlichen Raum.

Higher education and research:

- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Policy and Markets in the Agri-Food Sector (HNEE)
- Universidade de Évora – Institute of Mediterranean Agricultural and Environmental Sciences (MED)
- Università di Pisa – Agriculture, Food and Environment (UNIFI)
- Geography at the University of Exeter – Human Geography (UoEXE)
- Universidad Politécnica de Madrid – Planning and Evaluation Group (UPM)

Research:

- Institute of Philosophy and Sociology (IPS)
- Stiftelsen Norsk Senter for Bygdeforskning – Rural Centre for Rural Research (RURALIS)
- Agrargazdasági Kutató Intézet – Rural Development Research Department (NAIK)
- Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw Fisheries Research (EV-ILVO)

Advisory and research:

- Institut de l'Élevage - French Livestock Institute (IDELE)
- Agriculture and Food Development Authority (TEAGASC)
- Centrum Doradztwa Rolniczego W Brwinowie – Agricultural Advisory Centre Brwinowie (CDR)

Consultancy and research:

- Highclere Consulting SRL
- Forschungsinstitut für Biologischen Landbau Stiftung (FiBL)

Innovation brokers:

- Boerenbond Vereniging voor Innovatieve Projecten – Innovatiesteunpunt – Innovation Support Center for Agricultural and Rural Development (ISP)
- The Soil Association Limited (SA)

Networking and policy analysis:

- Stichting Groep van Brugge – Independent Network on European Agricultural and Rural Development Policy (GdB)

LIAISON

Optimising interactive innovation

www.liaison2020.eu